

ANEXO 4

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título del proyecto de investigación:

“La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en el ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana”

Institución de investigación:

UNIVERSIDAD CONTINENTAL

Investigadores responsables:

- PABLO ENRIQUE GARCIA ROJAS
- ALEXIS RAPHAEL SÁNCHEZ VIZCARRA
- JHASMÍN BRENDA MUNGUÍA ROJAS

Invitación a participar:

Se le invita cordialmente a participar en el presente proyecto de investigación, que tiene como objetivo analizar la implementación de la regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora dentro del ámbito de los gobiernos locales de Lima Metropolitana.

Su participación es completamente voluntaria, y tiene derecho a negarse o retirarse en cualquier momento, sin que ello le genere consecuencia alguna.

Naturaleza de la participación:

Se le solicita colaborar respondiendo una entrevista semiestructurada, de carácter académico y confidencial, en la cual se recogerá información sobre su experiencia, conocimiento y opinión respecto a las actividades de fiscalización, los procedimientos administrativos sancionadores y la aplicación de sanciones administrativas en los gobiernos locales de Lima Metropolitana donde labora o ha laborado. Esta entrevista será grabada en audio y video (si usted lo autoriza) únicamente con fines de registro para la transcripción y análisis del contenido.

Confidencialidad:

La información que usted proporcione será manejada con absoluta confidencialidad y reserva. En ningún caso se revelará su identidad, cargo o institución sin su autorización. Los datos recolectados serán utilizados exclusivamente para fines académicos en el trabajo de tesis.

El equipo de investigación se compromete, conforme a la declaración jurada de confidencialidad, a no informar, publicar, registrar ni comunicar por ningún medio el contenido de los documentos o declaraciones recibidas, salvo lo que corresponda al análisis del objeto de estudio.

Riesgos y beneficios:

No se identifican riesgos derivados de su participación en esta investigación. Tampoco existen beneficios directos, aunque su contribución será valiosa para el desarrollo de propuestas de mejora normativa y administrativa en los gobiernos locales.

Consentimiento:

Declaro haber sido informado(a) de manera clara, suficiente y comprensible sobre el propósito del estudio, la naturaleza de mi participación, la confidencialidad de los datos y mi derecho a retirarme en cualquier momento. Asimismo, autorizo o no la grabación o difusión de la entrevista, así como el uso de mis datos, según lo indicado a continuación:

(X) Autorizo la grabación de audio y video de la entrevista, así como el uso de mis datos (nombres completos, cargo e institución) para los fines académicos antes mencionados.

() No autorizo que la grabación de audio y video de la entrevista, así como el uso de mis datos (nombres completos, cargo e institución) para los fines académicos antes mencionados, sean reproducidos o difundidos con terceros.

Firmando el presente documento, acepto participar voluntariamente en la investigación.

Nombre del participante : Eliana del Rosario Pacheco Sobarzo

Cargo / Institución (opcional) : Analista Legal de la Municipalidad Distrital de San Borja

Firma :

Fecha : 30 de agosto de 2025

Para uso del equipo de investigación:

Nombre del investigador que realiza la entrevista : Pablo Enrique Garcia Rojas

Firma :

Fecha : 30 de agosto de 2025